

UDK: 004.8:614.2

TIBBIY DIAGNOSTIKA JARAYONLARIDA NORAVSHAN TO‘PLAMLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTELLEKTUAL EKSPERT TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich,
Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti
“Iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar kafedrası”
katta o‘qituvchisi
Toshkent sh., O‘zbekiston.
sanjarbeksharifboyevich@gmail.com

Tursunova Sadoqat Abdusalam qizi,
Toshkent davlat texnika universiteti
“Axborotlarga ishlov berish va boshqarish tizimlari”
kafedrası PhD doktoranti
Toshkent sh., O‘zbekiston.

Annotatsiya. Maqolada tibbiy axborot tizimlarida (TAT) noravshan to‘plamlar nazariyasini qo‘llashga bag‘ishlangan. Muallif noravshan tibbiy ma‘lumotlarni taqdim etish va qayta ishlash usullarini o‘rganadi. Noravhsan modellar yordamida tibbiy bilimlarni rasmiylashtirish usullari taklif etiladi. Noravhsan xulosa chiqarishga turli yondashuvlar, jumladan Tsukamoto, Mamdani, Sugeno va soddalashtirilgan sxema usullari muhokama qilinadi. Tibbiy ekspert tizimlari arxitekturasi xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tibbiy ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun uch qatlamli neyron modeli taklif etiladi. Ko‘p qatlamli tibbiy ma‘lumotlar bazasiga asoslangan axborot tizimining arxitekturasi tasvirlangan.

Kalit so‘zlar: elektron sog‘liqni saqlash, raqamlashtirish, strategiya, sog‘liqni saqlash tizimi, axborot texnologiyalari, axborot tizimlari arxitekturasi va ma‘lumotlar bazalari, tibbiy bilimlar, ekspert tizimlar.

Kirish. Tibbiy axborot tizimining ishlashi uchun obyektga yo‘naltirilgan texnologiyadan foydalangan holda obyektga yo‘naltirilgan ma‘lumotlar bazasi qo‘llaniladi. Tibbiy axborot tizimining ma‘lumotlar bazasi (MB) insonning butun hayoti davomida sog‘lig‘ining holati to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot to‘plash imkonini beradi. Axborotni to‘plash va saqlash elektron rasmiylashtirilgan hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Tibbiy axborot tizimining ishlashi davomida mavjud hujjatlarga har qanday yangi hujjatlar yoki yangi parametrlarni mustaqil ravishda kiritish mumkin.

1-rasm. Tibbiy tizim omillarining sabab-oqibat aloqalarini aks ettirish.

Rasmda sog‘liqni saqlash tizimidagi turli omillar o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta’sirlarni aks ettiruvchi kognitiv xaritaning fragmenti keltirilgan. Xaritadagi doiralar (konseptlar) tizim elementlarini (masalan, “Aholi daromadlari”, “Tibbiy xizmatlar sifati”) ifodalaydi, ularni bog‘layotgan o‘qilar esa bu elementlar o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘lanishlarini ko‘rsatadi. O‘q ustidagi “+” belgisi musbat (kuchaytiruvchi) ta’sirni, ya’ni bir kontseptning o‘shishi ikkinchisining ham o‘shishiga olib kelishini anglatadi. “-” belgisi esa manfiy (susaytiruvchi) ta’sirni, ya’ni bir kontseptning o‘shishi ikkinchisining kamayishiga sabab bo‘lishini ifodalaydi. Masalan, “Tibbiy xizmatlar sifati” kontseptining oshishi “Kasallanish darajasi” kontseptiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, ya’ni xizmat sifati yuqori bo‘lganda, kasallanish darajasi pasayadi. Bu turdagi vizual modellalar tibbiyotdagi noaniq va ko‘p omilli jarayonlarni tahlil qilish, ularning rivojlanish tendentsiyalarini bashorat qilish hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun kuchli vositadir.

Ma‘lumotlar bazasining asosi yadro bo‘lib, unda markaziy ma‘lumotnomalar bazasi, kasallik tarixi

va ambulatoriya yozuvlari ma'lumotlar bazasi, shuningdek hujjatlar arxivi mavjud. Ma'lumotlar bazasining relyatsion qismida statistika quyi tizimi uchun ma'lumotlar mavjud, ya'ni, tibbiy ko'rik, dispanser kuzatuv va boshqa vazifalar. Bu yerda maxsus ajratilgan konsultativ ma'lumotlar bazasi mavjud bo'lib, u masofadan turib foydalanish imkoniyatini va teletibbiyot texnologiyalari elementlarini ta'minlaydi.

Tibbiyot axborot tizimidan har qanday sog'liqni saqlash muassasasida foydalanish imkoniyatini yaratish uchun tizimda alohida quyi tizimlar va ma'lumotlar bazalari mavjud, tibbiy davolash muassasasining individual xizmatlarining ishlashi uchun mo'ljallangan.

Tizimning axborot modeli tibbiy faoliyat jarayonida ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarini amalga oshirish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadigan asosiy sub'ektlarni belgilaydi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish modelining tuzilishi nuqtai nazaridan bemorlarning ahvoli to'g'risida ma'lumot to'plashni tadqiqot obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olish jarayoni deb hisoblash mumkin. Tizimlarda obyektiv va ekspert ma'lumotlarni yig'ish tizimlaridan qayta ishlash va tahlil qilish tizimiga o'tkaziladi.

Diagnostika modeli bemorning ahvolini o'rganishda ishlatiladigan diagnostika vositalarining ierarxiyasini ifodalaydi. Diagnostika modeli invaziv usullarni (diagnostik jarrohlik) va invaziv bo'lmagan usullarni tavsiflaydi.

Tibbiyotda «noravshanlik» konsepti «tibbiy ma'lumot» va «tanlash imkoniyati» konseptlari bilan uzviy bog'liqdir, chunki har qanday noravshanlik muqobil variantning mavjudligini nazarda tutadi va har qanday ma'lumotning mavjudligi noravshanlikni ehtimolini kamaytiradi.

Noravshanlik konsepti ma'lumotlarning to'liqsizligini tavsiflash uchun ishlatiladi, sun'iy intellekt nazariyasida qo'llaniladi va ma'lumotlarning rostlik darajasini aniqlash uchun xizmat qiladi. Obyektlar to'plamining aniq chegaralarining yo'qligi ma'lumotlarning noravshanligini tavsiflaydi. [1,2,3, 4, 5, 6].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Noravshan to'plamlar nazariyasida tegishlilik funksiyasi xarakterli funksiya hisoblanadi.

Quyidagi $\mu_A(x)$ ifodani x elementning noravshan A to'plamiga tegishlilik darajasi sifatida ko'rsatadi va X to'plamni aniqlaydi. $\mu_A(x)$ tegishlilikni talqin qilishda x ning A prototipiga yaqinlik darajasi yoki o'xshashlik deb atash mumkin:

$$A = \{x, \mu_A(x)\} \quad (1)$$

Ushbu yondashuvdan foydalanish qarorlarni tahlil qilish uchun noravshan optimallashtirish talab qilinadigan mavzu sohasida amalga oshiriladi. Optimallashtirish muammosini «aniq» optimallashtirish muammolari sinfidan noravshan optimallashtirish muammolari sinfiga o'tkazish kerak, agar uning kamida bitta elementi noravshan bo'lsa «bilimlarning noravshanligi» tasodifiy parametrini matematik statistika yoki ehtimollar nazariyasi yordamida tasvirlab bo'lmaydi. Noravshan ma'lumotlar bilan ko'p mezonli optimallashtirish noravshan optimallashtirish hisoblanadi [7].

Keyinchalik tegishlilikning belgilashni noravshanlik darajasi sifatida ko'rib chiqishga qaror qilindi, $\mu_A(x)$ - b parametrining x qiymatiga ega bo'lish ehtimoli darajasi: « $b - A$ ».

Noravshan to'plamlar nazariyasida tegishlilik funksiyasi A predikati bilan bog'liq tartibli munosabat sifatida ifodalanadi va quyidagicha yoziladi:

$$x \geq_A x' \quad (2)$$

bu yerda x' dan ko'ra x ifoda A ga ko'proq mos kelishini anglatadi. Masalan, x tibbiyot sohasida muammoli vaziyat A ni tahlil qilishda ishtirok etadigan har qanday tibbiy ko'rsatkichning qiymati bo'lishi mumkin (x' - xuddi shu parametrning boshqa qiymati). Ushbu yondashuv asosida noravshan munosabat $Q X \times X$ da ichki munosabat (x^3) (binar munosabatlar to'plami) sifatida ko'rib chiqilishi mumkin:

$$\{\geq_x, x \in X\}, \quad (3)$$

to'liq oldindan buyurtma sifatida taqdim etilgan [188]. Keyinchalik tengsizlik

$$\mu_Q(x, x') \geq \mu_Q(x, x'') \quad (4)$$

ifodada x' ga nisbatan x'' ni x ga yaqinroq ekanligini bildiradigan vaziyatni tasvirlaydi

$$x' \geq_x x'' \quad (5)$$

Tasodifiy to‘plam konseptsidan foydalanganda noravshan to‘plamlar nazariyasi ehtimollar nazariyasiga kiritilishi mumkin.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tibbiy ekspertning obyektlarga tegishlilik darajasi to‘g‘risidagi sifat mulohazalarini sifatli miqdorlar ko‘rinishida ifodalash usuli noravshan modellarni qurishga va natijada noto‘g‘ri modellashtirilgan jarayonlarga imkon beradi. Ushbu muammoni hal qilish tibbiyot fanining obyektiv jarayonlarini modellashtirishdan iborat bo‘lib, simulyatsiya qilingan jarayonda tajriba o‘tkazish vaqtida modelni moslashtirish kerak. Biroq, sub‘ektiv jarayonlarni modellashtirishda noravshan modellarning to‘g‘riligini oshirish muammosi juda keskin.

Noravshan ma‘lumotlarni tasniflashning bir qancha me‘zonlari mavjud bo‘lib, ulardan biri noravshan to‘plamlarni aniqlash sohasidir [8]. Noravshan ma‘lumotlarning birinchi turi X sonlar to‘plamida (haqiqiy sonlar oralig‘i) aniqlangan to‘plamlardir [9]. Bunda X to‘plami sonli masshtab yordamida tasvirlanadi va noravshan to‘plamlar bu masshtabda ifodalangan noravshan miqdorlardir. Noravshan miqdorlarga misol sifatida noravshan sonlar va intervallarni keltirish mumkin.

Noravshan ma‘lumotlarning ikkinchi turi - bu noravshan shkala bo‘yicha aniqlangan noravshan to‘plamlar (faktlar, ekspert tizim qoidalari, obyektlar orasidagi binar munosabatlarning elementlari bo‘yicha alternativalar va maqsadlar va boshqalar), bu yondashuv bilan noravshan to‘plam $B = \{(b, B(b))\}$ bu yerda $b, B(b)$ «noravshan obyektlar» to‘plamidir.

Bu turdagi noravshan to‘plamlar qo‘llanish sohasiga ko‘ra bir-biridan talqin qilinishi, aniqlanishi va qayta ishlanishi bilan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shuningdek, ma‘lum bir noravshan kategoriya haqida tibbiy qaror qabul qilgan shaxsning qarashlarini aks ettiruvchi noravshan to‘plamlarning boshqa turlari ham ko‘rib chiqiladi. Masalan, «baland» («высокий») konseptini A obyektiv o‘lchovini

raqamli ko‘rinishining (inson bo‘yi balandligi raqamlari) yoki obyektlar to‘plamida aniqlanadi, bunday toifalar (odamlar to‘plami) - $\mu_A(x)$ qiymat yordamida sifat jihatidan tavsiflangan, x ning A konsepti bilan moslik qiymatlarini ifodalovchi qiymat [10].

Noravshan xarakterdagi qarorlar qabul qilish tizimlarini yaratish uchun rasmiy modellar noravshan yo‘naltirilgan va yo‘naltirilmagan gipergraflar deb hisoblanadi. Loyihalashtirilgan obyektning ikkala analogini va dizayn variantini tanlash bilan bog‘liq noravshan ekspert ma‘lumotlari mavjud bo‘lganda mavzu sohasidagi muammolarni hal qilish usullarini taklif qildilar. Tabiatan noravshan bo‘lgan ma‘lumotlarni rasmiylashtirish va qayta ishlash usullari to‘plamini taqdim etdilar [11,12].

Lingvistik o‘zgaruvchi konsepti yordamida aniqlanishi mumkin bo‘lgan ma‘lumotlar toifasi mavjud, ya‘ni maxsus ko‘rsatilgan son emas, balki tabiiy tilda og‘zaki tavsif. (2-rasm)

Mavjudlardan yangi bilim olishga imkon beradigan ko‘pgina modellar bilimlarni yaratish uchun produksion tiliga qisqartirilishi mumkin. Tibbiy qaror qabul qilishni asoslashda, to‘rtta komponent bilan belgilanadigan mantiqiy xulosadan foydalangan holda biron bir rasmiy mantiqiy tizim yordamida mavzu bo‘yicha barcha bilimlarni ifodalash kerak [13]:

$$FLS = \langle A, F, C, I \rangle \quad (6)$$

bu yerda A - barcha asosiy element ifodalari tuzilgan to‘plam; F - sintaktik jihatdan to‘g‘ri (formular) bo‘lishi mumkin bo‘lgan iboralar orasida asosiy elementlardan ajralib turadigan sintaktik qoidalar to‘plami; C - FLS -formular aksiomalari to‘plami, ularga haqiqat maqomi apriori beriladi; I - xulosa qilish qoidalari.

2-rasm Tibbiy bilimlarni qurish uchun asosiy model turlari

Noravshan xususiyatga ega mahsulotlar tizimlari noravshan bayonot va lingvistik o'zgaruvchi konseptlari asosida quriladi.

Tibbiy fan sohasidagi lingvistik o'zgaruvchini (LO') nazariy to'plam sifatida ifodalash mumkin:

$$\langle \beta, T, X, F, S \rangle \quad (7)$$

bu yerda β - lingvistik o'zgaruvchining nomi; T - lingvistik o'zgaruvchi qiymatlar to'plami (terminlar to'plami yoki asosiy atamalar to'plami lingvistik o'zgaruvchi); X - aniqlanish sohasi; F - atamalar to'plamining T elementlari ustida amallarni bajarishning sintaktik protsedurasi (grammatikasi) (yangi mazmunli atamalarni yaratish); S - har qanday yangi qiymat F protsedurasi orqali hosil bo'lgan lingvistik o'zgaruvchini noravshan o'zgaruvchiga aylantiruvchi semantik protsedura bo'lib, unga mos noravshan to'plamning noravshan shakllanishini bog'laydi.

Tibbiyot sohasida noravshan o'zgaruvchi (NO') uchlik qiymat bilan ifodalanadi:

$$\langle \alpha, X, X' \rangle, \quad (8)$$

bu yerda α - noravshan o'zgaruvchining nomi, $X = \{x\}$ - noravshan o'zgaruvchining aniqlash sohasi; bulardan kelib chiqib X' da noravshan to'plamni quyidagi ifoda bilan ifodalanadi:

$$X' = \{ \langle \mu_\alpha(x)/x \rangle \mid x = fg(x)/x \}, \quad (9)$$

bu uning semantikasini tavsiflaydi (boshqacha aytganda, α noravshan o'zgaruvchining qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlariga cheklovlar).

Noravshan mahsulotlar negizida noravshan munosabat konsepsiyasi asosida xulosa tuziladi [13, 14, 15]. Tibbiy qaror qabul qiluvchining bilimi $C \rightarrow D$ xulosa va ob'ektlar o'rtasidagi noravshan sabab-oqibat munosabatlarini ko'rsatadi, bu «noravshan munosabat» deb ataladi va G bilan belgilanadi:

$$G = C \rightarrow D, \quad (10)$$

bu yerda G - ob'ektlarning to'liq holatni (A) va xulosalar (B) to'g'ridan-to'g'ri $A \times B$ ko'rinishidagi noravshan to'plam. A va B to'plamlar orasidagi noravshan munosabat G funksiyadir:

$$G: A \times B \rightarrow K \quad (11)$$

bu yerda K to'liq taqsimlovchi panjarani ifodalaydi.

Agar K (haqiqiy) chiziqning $[0, 1]$ segmenti bo'lsa, u holda (11) funksiya tegishlilik funksiyasi sifatida ifodalanadi.

$$\mu_G: A \times B \rightarrow [0, 1]. \quad (12)$$

\tilde{C}' kuzatish ma'lumotlaridan foydalanganda va $\tilde{C}_1 \rightarrow \tilde{D}_1$ bilan bilim, xulosaning natijasini olish jarayoni noravshan harakterga ega \tilde{D}' quyidagi ko'rinishga ega:

$$\tilde{D}' = \tilde{C}' * (\tilde{C}_1 \rightarrow \tilde{D}_1) \quad (13)$$

bu yerda «*» kompozitsion konvolyutsiya qoidasini ifodalaydi (noravshan xulosa qoidasi). « \rightarrow » noravshan ma'nodir.

Tibbiyot sohalarida qo'llaniladigan kompozitsiya usuli «bo'g'in» operatori va «dizyunksiya» operatorining $\forall a, b \in [0, 1]$ birikmasi bilan aniqlanadi. Tibbiyot sohalarida bog'lanish ko'pincha mantiqiy iboralarda qo'llaniladi, bu yerda ikkita oddiy mulohazalarni bog'lash kerak bo'ladi. Agar ikkala oddiy mulohaza ham to'g'ri bo'lsa, ulardan tuzilgan mulohaza murakkabligi ham to'g'ri bo'ladi. Bu hukm individual bemorning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Noravshan implikasiya operatorining aniqligini ko'rsatib, noravshan xulosalar sxemasini aniqlashtirish mumkin.

Quyida noravshan xulosa chiqarishdagi yondashuvlarining eng mashxurlari.

1-yondashuv (Tsukamoto ga ko'ra). Tegishlilik funksiyalari (chiqish va kiritish) tabiatan monoton bo'lgan funksiyalar shaklida amalga oshiriladi. Chiqish o'zgaruvchisining hisob-kitoblari turli qoidalarga muvofiq olingan o'rtacha qiymatlarga tushiriladi.

2-yondashuv. Maksimal xulosa chiqarish usuli (Mamdani bo'yicha): yig'ish maksimal, implikasiya esa minimal bilan modellashtiriladi.

3-yondashuv. Sugeno xulosa chiqarish sxemasi noravshan kontrollerlar uchun ishlab chiqilgan. Xulosa qilish qoidalarining o'ng tomonlari chiziqli holat bilan cheklangan:

$$\text{IF } (X \text{ yes } C_1) \text{ AND } (Y \text{ yes } D_1), \text{ THEN } Z = c_1 X + c_2 Y \quad (14)$$

$$\text{IF } (X \text{ yes } C_2) \text{ AND } (Y \text{ yes } D_2), \text{ THEN } Z = d_1 X + d_2 Y \quad (15)$$

4-yondashuv. Soddalashtirilgan noravshan xulosalar sxemasidan foydalanish:

$$IF (X \text{ yes } C_i) \text{ AND } (Y \text{ yes } D_i), \text{ THEN } Z = Z_i \quad (16)$$

bu yerda Z - aniq qiymat. Barcha qoidalarga muvofiq hosil qilish natijasida diskret yechimlar to‘plamini oladi, chunki qoidalarining o‘ng tomonlari aniq belgilangan va har bir element uchun ishonchlilik darajasini bildiradi. Qoidaning o‘ng tomoni (xususan, noravshan to‘plam) qoidaning chap tomoniga (imkoniyat darajasi) ko‘paytiriladi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, bilimlarning to‘liq emasligi, noravshanligi va nomuvofiqligi kabi muammolar ularni hal qilishga qaratilgan bo‘lib, ular tibbiy fan sohasini modellashtirishga an’anaviy yondashuvni rad etish yoki almashtirishni maqsad qilmaydi.

Tibbiyot sohasida ikki pog‘onali ketma-ket noravshan produksion tizimidan foydalanish uchta kirishga ega bo‘lgan bir pog‘onali tizimdan ko‘ra afzalliklarga ega; Lu^{ij} atamallari soninig kamligidan \tilde{f}_{ij} noravshan akslantirish operatorini aniqlashda qoidalar soni qisqaradi, bu esa butun tizimni qurishni umuman soddalashtiradi.

1-jadval. Noravshan produksion tizimning noravshan qoidalari.

№	Noravshan qoidalar to‘plami
Rule №21:	IF $\tilde{\omega}_{ij}(t) = Lu_{11}^{ij}$ & $\Delta\tilde{C}_j(t) = V_3$ THEN $\Delta\tilde{C}_{ij}(t+1) = Lu_{11}^{ij}$
Rule №22:	IF $\tilde{\omega}_{ij}(t) = Lu_{21}^{ij}$ & $\Delta\tilde{C}_j(t) = V_1$ THEN $\Delta\tilde{C}_{ij}(t+1) = Lu_{11}^{ij}$
Rule №23:	IF $\tilde{\omega}_{ij}(t) = Lu_{11}^{ij}$ & $\Delta\tilde{C}_j(t) = V_8$ THEN $\Delta\tilde{C}_{ij}(t+1) = Lu_{21}^{ij}$
Rule №24:	IF $\tilde{\omega}_{ij}(t) = Lu_{22}^{ij}$ & $\Delta\tilde{C}_j(t) = V_9$ THEN $\Delta\tilde{C}_{ij}(t+1) = Lu_{32}^{ij}$
	va hokazo.....

Tibbiyot sohasi modelini adaptiv noravshan kognitiv xaritasining modeli dinamikasining ketma-ket sxemasini ishlashi natijasida $Vol\Delta\tilde{C}_{ij}(t+1)$ yakuniy noravshan to‘plamga ega bo‘linadi, Bu holda konseptlar qiymati E.Mamdani noqaniq mantiqiy xulosa usuli asosida topiladi. Buning uchun har bir qoidada topilgan yakuniy xulosalar “maksimum” amalini qo‘llagan holda birlashtiriladi.

Tibbiy ekspert tizimlarining arxitekturasi mustaqil bloklar tizimi bilan ifodalanadi. Tibbiy ekspert tizimlarining har bir tarkibiy elementi boshqalarni sezilarli darajada o‘zgartirmasdan o‘zgartirilishi mumkin. Bu ekspert tizimlarini o‘zgartirishda ko‘proq moslashuvchanlikka erishadi. Har bir blok o‘z faoliyati davomida ma’lum bir funksiyani bajarishi kerak, bu ma’lum bir mavzu bo‘yicha bilimlarni ifodalash va boshqarish mexanizmini talab qiladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Maqolada noaniq to‘plamlar nazariyasi noaniq va noaniq tibbiy ma’lumotlar bilan ishlash uchun kuchli va moslashuvchan vositalar to‘plamini taqdim etishi ishonchli tarzda ko‘rsatilgan. Bu, ayniqsa, bilimlar ko‘pincha sub'ektiv va noaniq xarakterga ega bo‘lgan tibbiy axborot tizimlari kontekstida muhimdir. Noaniq modellarni qo‘llash bunday bilimlarni yanada adekvat tarzda ifodalash va qayta ishlash imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida tibbiy amaliyotda yanada asosli va aniq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Tibbiy axborot tizimi va intellektual axborot tizimi tasnifi keltirilgan. Mavjud intellektual axborot tizimi xususiyatlarini hisobga olgan holda intellektuallashtirish xususiyatlariga ega tibbiyot axborot tizimini kengaytirish tahlil qilingan. Tibbiyot ma’lumotlarga ishlov berish uch qatlamli neyron modeli ishlab chiqilgan bo‘lib u tibbiy ma’lumotlarni rasmiylashtirish, qayta ishlash va tahlil qilish vositalarini tavsiflaydi. Tibbiyot sohasi uchun yagona ko‘p qatlamli tibbiy ma’lumotlarni bazasi yaratilgan va uning asosida axborot tizimi arxitekturasi ishlab chiqilgan.

Intellektual tibbiy tizimlarni ishlab chiqish tibbiy ma'lumotlarning to‘liqsizligi, ziddiyatliliigi va

noaniqligi kabi xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi. Maqolada noaniq to‘plamlar nazariyasiga asoslangan taklif qilingan usullar va modellar bu muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi. Tibbiy ekspert tizimlarining arxitekturasi o‘zgaruvchan talablarga va yangi bilimlarga moslashish imkoniyatini ta‘minlash uchun moslashuvchan va modulli bo‘lishi kerak. Ishlab chiqilgan uch qatlamli neyron model va ma‘lumotlar bazasi arxitekturasi tibbiy ma‘lumotlarni qayta ishlashning samarali tizimlarini yaratish uchun istiqbolli yondashuvlarni ifodalaydi.

Tibbiy axborot tizimlariga noaniq modellarni joriy etish tibbiy yordam sifatini oshirish uchun katta salohiyatga ega. Bu turli tibbiyot sohaslarida tashxis, prognozlash va qaror qabul qilishni yaxshilash imkonini beradi. Elektron sog‘liqni saqlashni rivojlantirish va tibbiyot sohasini raqamlashtirish noaniq va murakkab tibbiy ma‘lumotlarni samarali qayta ishlashga qodir zamonaviy usullar va texnologiyalarni qo‘llashni talab qiladi. Noaniq to‘plamlar nazariyasi intellektual tibbiy tizimlarni rivojlantirishga sezilarli hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan shunday istiqbolli yo‘nalishlardan biridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

- 1) Kong HJ. Managing Unstructured Big Data in Healthcare Systems. Healthcare informatics research. 2019;25 (1):1-2. <https://doi.org/10.4258/hir.2019.25.1.1>.
- 2) S.Sh.Bekturdiyev, D.B. Yusupov Experience and problems of using the medical information system. // Technical science and innovation - 2023 y №3 (17) -P-104-110.
- 3) Alessandra Curioni-Fontecedro. A new era of oncology through artificial intelligence // ESMO Open May. - 2017. - No. 2(2). - R. 58-64.
- 4) Golab MR, Breedon PJ, Vloeberghs M. A wearable headset for monitoring electromyography responses within spinal surgery // Eur Spine J. - 2016. - No. 25(10). - R. 3214-3219.
- 5) Bekturdiyev Sanjarbek The main problems creation of electronic health system Economy and society ISSN 2225-1545 23.06.2023 № 6(109) 2023.
- 6) Abdumanonov A. A., & Ruziev Sh.I. (2022). Artificial intelligence in medical diagnostics. Acta

CAMU, 1(ISSN: 2181-4155), 54–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578352>

7) Абдуманонов А. А. Модели интеллектуализации медицинских информационных систем с помощью формализации медицинских знаний //Иновации в образовании и медицине. Материалы IV Всероссийской на. – 2017. – С. 28.

8) Мещеряков Р. В., Балацкая Л. Н., Чойнзонов Е. Л. Специализированная информационная система поддержки деятельности медицинского учреждения //Информационно-управляющие системы. - 2012. - №. 5 (60). Стандарт ISO/IEC 2382-1:1993, URL: <http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html>, Дата обращения: 13.02.2016.

9) Массель Л. В., Массель А. Г. Семантические технологии на основе интеграции онтологического, когнитивного и событийного моделирования. - 2013

10) Коробов Д.А., Жукова Н.А, Водяхо А.И., Лапаев М.В. Модели представления данных в области медицины // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". - 2016. №7. сс. 7-13.

11) Лушнов А., Лушнов М. Медицинские информационные системы: многомерный анализ медицинских и экологических данных. - Litres, 2014.

12) Bekturdiyev Sanjarbek. Principles of monitoring in the development of electronic health “Zamonaviy axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va at-ta’lim tatbiqi muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy -amaliy anjumani ma’ruzalar to‘plami 7-8 aprel 2023-yil P-305-307

13) М. М. Musaev «Развитие спектральных методов в обработке сигналов и изображений. » Вестник ТУИТ, №1, 2007 г. - С. 14-18.

14) X. Nishonov «Электрон хизматлар фойдаланувчанлигини ошириш» (igov – маслахат-муҳокама-мониторинг тизими). Монография. Т.: “IMPRESS MEDIA”. Тошкент -2021. 302 б. 302/151

15) Т. Ф. Векмуратов «Разработка вопросов теории и методов применения проблемно-ориентированных гибридных вычислительных систем для моделирования и управления непрерывными технологическими процессами» 1975

